

Técnica de alporquia: como multiplicar suas plantas de forma eficiente

Postado em 22 de maio de 2024 por [Sandra Constantin Popoff](#)

Quem aprecia jardinagem ou se dedica ao cultivo de plantas e árvores frutíferas geralmente está familiarizado com os métodos convencionais de plantio, seja por meio de sementes ou utilizando mudas. No entanto, há uma técnica menos conhecida, porém fascinante, para realizar esse propósito: **a técnica de alporquia**.

A alporquia é um método rápido para clonar uma árvore a partir de uma planta já estabelecida. Diferentemente do plantio realizado com sementes, essa técnica é capaz de gerar uma cópia exata da planta-mãe. Tudo o que é necessário é um pouco de prática e dedicação.

Se você tem interesse no assunto e deseja aprender mais sobre como e quando realizar a alporquia, continue conosco ao longo deste artigo. Vamos começar?

O que é a alporquia?

Pode-se afirmar que, entre todas as técnicas de propagação de plantas, a [alporquia](#) se destaca como uma das mais simples e acessíveis. Mas, afinal, em que consiste essa técnica?

A alporquia é um processo que ocorre naturalmente em muitas plantas. Na natureza, isso acontece quando um galho ou caule baixo entra em contato com o solo e desenvolve raízes.

Por ser um método de propagação “assexuado”, ou seja, que não envolve a fecundação e produção de sementes, o material genético é transferido diretamente para o caule recém-enraizado. Esse caule pode ser então separado do progenitor para iniciar o crescimento de uma nova planta.

Entretanto, **para que a técnica de alporquia funcione** adequadamente, é essencial compreender o processo de enraizamento do material vegetal. Afinal, cada planta responde de maneira única e distinta.

Galho de árvores em processo de enraizamento por alporquia

Como realizar a técnica da alporquia?

Antes de iniciar a técnica, separe os materiais necessários:

- Musgo esfagno (ou um meio de cultivo alternativo). Você encontra este tipo de musgo facilmente em lojas especializadas;
- Filme de polietileno (ou saco plástico);
- Fita à prova d'água;

- Uma faca bem afiada;
- Hormônio de enraizamento (opcional).

Agora é hora de colocar a mão na massa! Abaixo, listamos alguns **passos simples para ajudá-lo** a realizar a técnica:

1. Escolha uma planta adulta com um caule reto e saudável;
2. Certifique-se de que o caule escolhido esteja forte e saudável, pois ele será crucial para o crescimento da nova planta;
3. Apare os brotos laterais e as folhas em uma área de aproximadamente 30 centímetros. Certifique-se de deixar a região livre de obstáculos;
4. Faça um corte de cerca de 2,5 centímetros em um botão de folha inclinado em direção à ponta do broto. Isso criará uma “língua” que poderá ser levantada posteriormente;
5. Se desejar, aplique um composto com hormônios específico para o plantio;
6. Coloque uma pequena quantidade de musgo úmido sobre a área cortada;
7. Envolve a região cortada com plástico transparente ou preto, selando uma das extremidades com fita adesiva;
8. Agora, exercite sua paciência. Abra o plástico em intervalos mensais para verificar os sinais de enraizamento;
9. Quando novas raízes estiverem visíveis através do musgo, remova o plástico;
10. Corte o caule logo abaixo da área enraizada;
11. Coloque o caule enraizado em um vaso;
12. Não remova o musgo ao realizar o plantio.

Fonte: Canal Desfrutando a vida

Qual o diferencial da alporquia?

Ao tentar propagar uma espécie utilizando métodos convencionais, o objetivo sempre é o mesmo: estabelecer novas raízes para que uma nova planta possa se desenvolver. No entanto, nem sempre isso é bem-sucedido. Por outro lado, a **técnica de alporquia** geralmente aumenta essa probabilidade de sucesso.

cultivada em vaso: clonada por meio de alporquia

Frutífera

Principais vantagens da alporquia

Entre as diversas vantagens desta técnica tão inovadora e eficaz, encontramos:

- Menos trabalho envolvido em comparação com outros métodos de propagação de plantas;
- Tanto clones quanto plantas-mãe se beneficiam de um novo crescimento quando essa técnica é aplicada;
- Árvores de tamanho normal podem ser cultivadas em questão de semanas ou meses, ao invés de anos;
- Não é causado nenhum dano à árvore ou planta-mãe, mesmo que a técnica não seja bem-sucedida;
- É possível criar cópias idênticas das plantas-mãe, ao contrário de outros métodos de plantio;
- O desenvolvimento radicular é mais rápido e robusto, resultando em uma absorção eficiente de água, nutrientes e sais minerais.

Há desvantagens neste método?

Assim como em qualquer outra técnica de plantio, a alporquia possui algumas desvantagens. São elas:

- **Necessidade de treinamento:** o método exige um certo grau de treinamento. Portanto, é provável que você enfrente dificuldades nas primeiras tentativas, até que adquira experiência suficiente;
- **Trabalho inicial:** há mais trabalho envolvido na fase inicial de plantio em comparação com outros métodos de propagação. Portanto, é importante compreender que o processo é mais detalhado e demanda mais esforço inicial.

Além disso, é importante considerar a possibilidade de que a alporquia não funcione para certas plantas. Embora isso possa ser desanimador, a falha da técnica serve como um indicativo claro de que não se deve tentar propagar a espécie dessa maneira, pois isso poderia causar danos à planta-mãe.

Contudo, deve-se considerar as boas práticas já validadas para o uso da técnica de alporquia, pois é um método de propagação muito vantajoso e acessível.

Quais problemas podem ocorrer durante a alporquia?

No geral, se aplicada corretamente, a técnica da alporquia apresenta **poucos problemas**. No entanto, um dos erros mais comuns é o uso de plástico transparente em espécies de crescimento lento.

Nesses casos, é preferível optar por **plástico escuro**. Isso ocorre porque diversas formas de algas tendem a proliferar em ambientes úmidos expostos à luz, o que pode diminuir a taxa de crescimento das novas raízes ou até mesmo causar sua morte.

Além disso, outro problema comum é a criação de feridas muito rasas no caule da planta, o que resulta em um crescimento lento ou na ausência de novas raízes devido à falta de material genético.

Conclusão

Em resumo, a técnica de alporquia oferece uma abordagem eficaz e acessível para a clonagem de plantas, permitindo a criação de cópias

exatas da planta-mãe de forma mais rápida e com maior taxa de sucesso em comparação aos métodos tradicionais.

Embora demande um certo grau de habilidade e paciência, suas vantagens, como o rápido desenvolvimento radicular e a possibilidade de criar clones idênticos, tornam-na uma opção atraente para jardineiros e horticultores.

Ao seguir as boas práticas e entender as necessidades específicas de cada planta, é possível maximizar os benefícios dessa técnica, contribuindo para um jardim mais diversificado e saudável. Portanto, a alporquia se apresenta como uma ferramenta valiosa na propagação de plantas, capaz de transformar o cultivo doméstico e profissional.

Gostou desse conteúdo? Então aproveite e leia também nosso artigo sobre [técnica de mergulhia](#). Boa leitura!

Agricultura